

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 24-28
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13705957>

SI-EFE : Pemanfaatan Lidi Kelapa Sawit Sebagai Anyaman Wadah Telur *Eco-Friendly* Guna Mewujudkan Inovasi Berkelanjutan

Trisla Warningsih¹, Ibrah Suhardi², Risa Noviana^{3*}, Cici Amanda⁴, Tiara Nur Bayti⁵,
Indah Kurniya Dwi Saputry³, Aulia Nada Putri⁴, Liharti⁴, Adhina Oriva Widanti⁵,
M. Arsyah Ramadhan², Wikel Nofiantoro⁴

¹Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

²Fakultas Teknik, Universitas Riau

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau

*Email: risa.noviana3252@student.unri.ac.id

ABSTRAK

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Sejalan dengan luasnya perkebunan tersebut, jumlah limbah yang dihasilkan, terutama lidi dari pelepah kelapa sawit, juga sangat signifikan. Namun, hingga saat ini, limbah lidi kelapa sawit masih banyak yang belum termanfaatkan secara optimal dan seringkali berakhir sebagai limbah yang terbuang atau diolah melalui pembakaran, yang berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kelebuk, Kabupaten Bengkalis, Riau. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengolah limbah lidi kelapa sawit menjadi produk bernilai ekonomis, berupa anyaman yang memiliki daya jual. Produk anyaman ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga merepresentasikan kreativitas dan inovasi berkelanjutan (*Sustainable Innovation*), yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata kunci: Limbah, Ekonomis, Inovasi, Ramah lingkungan

Article Info

Received date: 21 Agustus 2024

Revised date: 01 September 2024

Accepted date: 06 September 2024

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Di balik kesuksesan industri kelapa sawit, terdapat tantangan dalam mengelola limbah hasil perkebunan, termasuk lidi kelapa sawit. Lidi kelapa sawit sering kali dianggap sebagai limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis dan hanya dibuang begitu saja atau dibakar, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Padahal, dengan inovasi dan kreativitas, lidi kelapa sawit dapat diubah menjadi produk yang bernilai tinggi dan ramah lingkungan, seperti anyaman tempat telur.

Pemanfaatan lidi kelapa sawit sebagai bahan dasar anyaman tempat telur tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah limbah perkebunan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Anyaman yang dihasilkan memiliki keunggulan berupa kekuatan, fleksibilitas, serta estetika yang menarik, sehingga memiliki potensi pasar yang besar, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, proses pembuatan anyaman ini relatif sederhana dan tidak memerlukan teknologi tinggi, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit.

SI-EFE merupakan singkatan dari *Sustainable Innovation* dan *Eco-Friendly*. *Sustainable Innovation* dan *Eco-Friendly* adalah dua konsep yang saling berkaitan dan penting dalam upaya menjaga lingkungan serta mendorong perkembangan teknologi yang bertanggung jawab. *Sustainable Innovation*, mengacu pada proses pengembangan ide, produk atau teknologi baru yang tidak hanya

memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, tidak merusak lingkungan dan dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya alam. Inovasi ini mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam seluruh aspek produksi dan konsumsi, seperti penggunaan bahan terbarukan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah.

Eco-Friendly, Istilah tersebut mengacu pada sesuatu yang tidak merusak lingkungan atau berdampak minimal terhadap ekosistem. Produk, proses, atau kebiasaan yang ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, menghemat energi, atau mendaur ulang bahan yang ada. Produk ramah lingkungan dihasilkan dengan memperhatikan dampak penggunaannya terhadap alam, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun cara pembuangan produk setelah tidak digunakan lagi.

Dalam konteks keberlanjutan, pemanfaatan lidi kelapa sawit sebagai bahan anyaman juga sejalan dengan upaya pengurangan limbah dan peningkatan nilai tambah produk perkebunan. Inovasi ini mendukung konsep ekonomi sirkular, di mana limbah diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Secara umum, ekonomi sirkular adalah konsep yang bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka ekonomi sirkular, fokus utamanya adalah menutup siklus dari produksi hingga konsumsi, sehingga masa pakai produk dapat diperpanjang, dimanfaatkan kembali, didaur ulang menjadi produk serupa, atau diolah menjadi produk baru yang berbeda (de Kock et al., 2020). Selain itu, produk anyaman dari lidi kelapa sawit juga memiliki daya tarik tersendiri karena berbasis bahan alami dan ramah lingkungan, yang semakin diminati oleh konsumen global di era yang semakin peduli terhadap isu lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi dan survei, diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok ibu-ibu rumah tangga di Desa Kelebuk, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang memerlukan solusi alternatif. Pertama, kemampuan orientasi kewirausahaan kelompok mitra masih belum optimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Hal ini terlihat dari kurangnya pemanfaatan limbah lidi kelapa sawit yang melimpah menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomis, disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan kelompok mitra dalam menciptakan produk dari limbah tersebut. Kedua, kesadaran kelompok mitra untuk memulai gerakan *zero waste* atau bebas sampah masih rendah, sehingga limbah lidi kelapa sawit seringkali dibiarkan membusuk menjadi sampah yang tidak produktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan lidi kelapa sawit sebagai bahan dasar pembuatan anyaman tempat telur yang ramah lingkungan. Studi ini akan membahas proses produksi, keunggulan produk, serta potensi pasar dari anyaman lidi kelapa sawit, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung inovasi berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan, dilaksanakan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan alur metode yang telah disepakati. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengeksplorasi atau menggambarkan situasi yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Secara umum, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian ini berfokus pada pemaparan detail situasi yang ada, sehingga peneliti dapat memahami konteks dan karakteristik utama dari fenomena yang diteliti. Adapun alur metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan: Mahasiswa Kukerta memulai dengan melakukan survei atau kajian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat desa tentang sisa hasil perkebunan. Hal ini akan membantu dalam merancang program penyuluhan yang tepat.
2. Pelatihan Praktis: Mahasiswa Kukerta melakukan pelatihan praktis tentang konsep dasar dan teknik pemanfaatan hasil sisa perkebunan. Pelatihan ini dilakukan selama dua hari.
3. Materi Pendidikan: materi pendidikan yang sederhana dan mudah dimengerti tentang pemanfaatan hasil sisa perkebunan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat desa dan visualisasi untuk menjelaskan konsep secara lebih baik.

4. Pendekatan Partisipatif: melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait program pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan hasil sisa perkebunan. Pertimbangkan masukan mereka dan dorong partisipasi aktif dalam pengembangan program.
5. Bimbingan Lanjutan: Setelah pelatihan awal, Mahasiswa Kukerta memberikan bimbingan lanjutan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul selama proses pelatihan.
6. Monitoring dan Evaluasi: menyelenggarakan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemajuan program.
7. Promosi dan Pemasaran: membantu masyarakat desa dalam merencanakan strategi pemasaran produk mereka. Ini termasuk branding, penentuan harga yang sesuai, dan mencari peluang pasar potensial.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK (12pt)

Penelitian ini dilakukan di Desa Kelebuk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Yang mayoritas penduduknya memiliki kebun sawit sendiri. Target kegiatan ini adalah masyarakat desa khususnya ibu-ibu Desa Kelebuk. Dalam pembuatan anyaman tempat telur ini, ibu-ibu Desa Kelebuk di bantu oleh tim Kukerta UNRI, dimana kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama pemberian materi tentang cara pembuatan anyaman tempat telur, kemudian hari kedua dilanjutkan dengan praktek langsung oleh ibu-ibu PKK Desa Kelebuk dan juga sosialisasi pemasaran produk anyaman tersebut.

Langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan mengamati limbah lidi kelapa sawit yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan anyaman tempat telur. Observasi ini mencakup pemilihan jenis lidi yang akan dipakai, serta penilaian tingkat kematangan lidi. Jika lidi berasal dari daun kelapa sawit yang masih muda, biasanya cenderung lebih lembut, mudah lapuk, dan rentan patah. Sebaliknya, lidi yang diambil dari daun yang sudah tua dan berwarna kemerahan umumnya memiliki ketahanan yang lebih kuat dan tidak mudah patah, sehingga lebih cocok digunakan sebagai bahan anyaman yang berkualitas.

Adapun tahapan pembuatan anyaman ini adalah sebagai berikut :

1. Siapkan alat dan bahan berupa lidi kelapa sawit, tali, pisau atau gunting.
2. Dari Beberapa lidi dibagi menjadi 6 bagian yang terdiri sebanyak 6 helai dengan total jumlah seluruhnya 36 lidi.
3. Siapkan 2 bagian lidi dengan posisi lidi sisi horizontal berada diatas lidi sisi vertikal.
4. kemudian, tambahkan bagian ketiga dari lidi tersebut dengan posisi horizontal berada dibagian sisi vertikal bagian bawah dan peletakkannya berlawanan dengan posisi horizontal pada bagian pertama.
5. Tambahkan bagian ke empat lidi dengan posisi vertikal dan berlawanan arah dengan posisi vertikal bagian kedua.
6. Tambahkan bagian lidi yang kelima dengan posisi miring dan posisi berada dibawah posisi 1, diatas posisi 2, diatas posisi 3, dan diatas posisi 4.
7. Tambahkan lidi bagian ke enam dengan posisi miring dan berada di bagian atas posisi ke 2, dibawah posisi ke 3, diatas posisi posisi 4 berlawanan posisi dengan lidi bagian ke 5).
8. Selanjutnya seluruh bagian pangkal lidi berada dibagian atas ujung dari lidi tersebut
9. Jika bagian pangkal lidi sudah berada diatas ujung lidi setiap sisinya maka balikkan posisi lidi tersebut.
10. Selanjutnya setiap bagian lidi bagi menjadi 3 helai, lalu satukan per helai dari pangkal lidi dan ujung lidi.
11. Kemudian ikat bagian alas lidi dengan tali agar lidi tersebut tidak mudah lepas. Jika sudah digabungkan antara pangkal dan ujung pada setiap 3 helai lidi, maka langkah selanjutnya yaitu menganyam lidi dengan 6 lidi dibagi menjadi 2 helai dan melewati sisi-sisi helai lidi sebanyak 5 helai dengan posisi mulai dari atas ke bawah.
12. Tarik setiap ujung dari lidi tersebut untuk merapihkan setiap sisi bagian lidinya. Sisakan 1 helai untuk membuat pegangan keranjangnya sebelum menjalin atau menganyam bagian bawah keranjang tersebut. Langkah selanjutnya yaitu dengan menjalin atau menganyam bagian bawah keranjang tersebut, dengan melewati 2 helai, dimulai dari bawah ke atas.

Setelah produk selesai dikerjakan, langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi pemasaran produk anyaman tersebut seperti peninjauan terhadap pasar, dimana tempat produk anyaman ini akan dipasarkan. Menurut (Kotler & Amstrong, 2002), terdapat empat elemen utama dalam bauran pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk, yaitu:

1. Produk (*Product*): Merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Elemen ini mencakup berbagai aspek seperti ragam produk, kualitas, desain, fitur, nama merek, dan kemasan.
2. Harga (*Price*): Menunjukkan jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk yang diinginkan. Faktor ini meliputi daftar harga, diskon, periode pembayaran, dan syarat kredit.
3. Tempat (*Place*): Menyangkut lokasi dan saluran distribusi yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan produk kepada pelanggan sasaran. Elemen ini melibatkan lokasi, saluran distribusi, persediaan, transportasi, dan logistik.
4. Promosi (*Promotion*): Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dan keunggulan produk kepada pelanggan, serta membujuk mereka untuk melakukan pembelian. Ini termasuk iklan, promosi penjualan, dan berbagai bentuk komunikasi pemasaran lainnya.

Pengembangan pemasaran dapat dilakukan dengan melakukan riset lokasi strategis, atau dengan melakukan analisis perencanaan untuk pemasaran produk limbah lidi kelapa sawit. Para pengrajin juga harus mulai melirik bisnis online sebagai salah satu sarana mengembangkan penjualan dalam bisnis yang mereka lakukan, sosial media juga menjadi alternatif penyelesaian dalam mempromosikan barang yang dijual sehingga menarik konsumen lebih banyak dan beragam.

Gambar 1. Penyampaian materi

Gambar 2. Monitoring kegiatan

Gambar 3. Foto bersama setelah kegiatan

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lidi kelapa sawit sebagai bahan dasar anyaman tempat telur merupakan inovasi yang berkelanjutan dan memiliki potensi besar dalam mengurangi limbah perkebunan serta mendukung ekonomi sirkular. Dengan mengubah limbah lidi kelapa sawit menjadi produk yang bernilai jual, masyarakat setempat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka sambil berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Anyaman tempat

telur yang dihasilkan tidak hanya memanfaatkan sumber daya yang sebelumnya terbuang, tetapi juga menciptakan produk yang ramah lingkungan dan diminati pasar. Inisiatif ini dapat menjadi model bagi pengembangan produk kreatif lainnya dari limbah perkebunan, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- De Kock, L., Sadan, Z., Arp, R., & Upadhyaya, P. (2020). A circular economy response to plastic pollution: Current policy landscape and consumer perception. *South African Journal of Science*, *116*(5–6), 5–6. <https://doi.org/10.17159/sajs.2020/8097>
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2002). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. 1–63.